

ЖАҲОНДА ЯШИЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАШ БОЗОРИНИНГ АМАЛГА ОШИРИШ ДАСТАКЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНСИЯЛАРИ

Вахабов Абдурахим Васикович

Иқтисодиёт фанлари доктори, профессори, Ўзбекистон Миллий университети
“Макроиктисодиёт” кафедраси мудир, Америка Иқтисодий Фанлар Академияси
академиги

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383596>

***Аннотация.** Ушбу мақолада глобал экологик муаммолар ва барқарор ривожланишга эришишда яшил молиялаштириш механизмларининг аҳамияти таҳлил қилинган. Яшил молиянинг назарий асослари, унинг таркибий элементлари, иқтисодий ва ижтимоий фойдалари ҳамда амалий намоён бўлиш шакллари атрофлича ўрганилган.*

***Калим сўзлар:** яшил молия, барқарор ривожланиш, яшил инвестициялар, экологик барқарорлик, декарбонизация, яшил облигациялар, экологик хавф, давлат-хусусий ҳамкорлик.*

Кириш

Жаҳон иқтисодиётини декарбонизациялаш борасидаги мақсадларига эришиш ва иқлим ўзгаришларини маълум даражада ушлаб туриш, янги технологиялар ва жаҳон энергетика ва транспорт инфратузилмасини модернизациялашни катта ҳажмдаги инвестицияларни жалб этмасдан амалга ошириб бўлмайди. Халқаро Энергетика Агентлиги ҳисоб-китобларига кўра, 2035-йилда ер курраси ҳарорати ортишини максимум 2 градусга чеклаш учун, иқлим ўзгаришлари билан курашга йўналтирилган лойиҳаларни молиялаштириш учун 55 триллион АҚШ доллари талаб этилади.

Молия сектори барқарор ривожланишини таъминлаш ва иқлим нейтраллигига эришишнинг ҳаётий зарур шарт ҳисобланади. Ушбу ҳолат Париж шартномасини иқлимий мақсадлари ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотини барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда инвестицияга бўлган талабни қондириш учун катта ҳажмдаги хусусий капитални жалб этишга сафарбар қилишни зарурияти билан белгиланади. Иккинчидан, молия секторини капитални самарали тақсимлашдаги тутган ўрни билан белгиланади. Юқоридаги ҳолатлар молия секторини жаҳон иқтисодиётига таъсир этишда ҳал қилувчи воситага айлантиради.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Яшил молиялаштириш тушунчаларининг назарий ва амалий жиҳатлари, жаҳон молия тизимини "яшил" трендларини баҳолаш яшил инвестицияларнинг коммерциялаштиришнинг кескин кучайиши масалалари узоқ хориж олимлари Дж.Банга, Р.Зиммерман, Р.Бреннер, Дж.Абелиа, М.Роберто, С.Крискуола, С.Менон, яқин хориж олимларидан С.В. Ратнер, Б.Н. Парфирчев ва маҳаллий олимлардан А.В. Вахабов, Ш.Х. Хажибакиев, Ш. Тошматов, Ж.Н. Файзуллаев ва О.О. Умаров томонидан таҳлил қилинган.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот давомида индукция, дедукция, анализ, синтез, тизимли таҳлил, статистик таҳлил, қиёсий таққослаш, методларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Иқтисодий адабиётда яшил молиялаштириш категориясига ягона ва умум қабул қилинган таърифни, ёндашувни йўқлигига сабаб, ушбу тушунча тадқиқоти фанлараро даражада бўлганлиги унинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини аниқлашнинг мураккаблиги ҳисобланади.

Айрим тадқиқотчилар ва экспертлар яшил молиялаштиришни экологик барқарор ривожланиш, экологик товар ва хизматлар ишлаб чиқариш лойиҳаларига йўналтирилган инвестициялар билан аралаштириб юборишади.

Юқорида қайд этилган иқтисодий қарашларни умумлаштирган ҳолда, яшил молиялаштириш тушунчасини унинг функционал малакавий ўлчамлари билан аниқлаштириш мумкин:

- иқтисодий фаолиятни экологиялаштириш соҳасидаги технологик жараёнлари ва лойиҳаларни молиялаштиришни турли услубларини технологик мажмуасидан иборат;
- экологик дастур ва лойиҳаларни молиялаштириш соҳасида фаолият юритувчи молиявий институтларнинг субъектив институционал мажмуасидан иборат;
- барқарор ривожланиш моделларини экологик қисмини ривожлантиришга бағишланган молиявий маҳсулот ва хизматларни маҳсулот турлари йиғиндисидан иборат.

Яшил инвестиция лойиҳалари ўз функцияларига мувофиқ уч гуруҳ иқтисодий мақсадларни ҳал этишга қаратилиши керак:

- атроф муҳитни ифлосланишини олдини олиш ва табиатдан рационал фойдаланиш, жумладан экотизим хизматларини барқарор ривожланишни қўллаб-қувватлаш;
- экологик товар ва хизматларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;
- иқлимий ўзгаришларга мослашиш, паст углеродли технологияни ривожлантириш ва парник газларни камайтириш.

Жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг таҳлили кўрсатишича, молиявий технологиялар ва яшил молиялаштириш иқтисодиёт ривожланишининг муҳим ҳаракатлантирувчи кучлари ҳисобланади. Уларнинг ҳар бири ўз хусусиятига эга ва мустақил йўл билан ривожланади. Технологиялар ва яшил молиялаштиришни ўзаро боғланган бўлиб, технологиялар яшил иқтисодиётга ва барқарор ривожланишга ўтиш услуби ҳисобланади. Ўз навбатида, янги технологияларни қўллаш, яшил молиялаштиришнинг миқёси ва йўналишига боғлиқ бўлади.

Чорак аср мобайнида яшил инвестицияларни амал қилиши ESG позициясидан барча молиявий муаммоларни комплекс ўзлаштириш имконини бермоқда. Яшил молиялаштириш муаммоларини ҳал этиш устун даражада рақамлаштиришни, молиявий технологиялар ва барқарор ривожланиш билан боғлиқ бўлмоқда. Яшил молиялаштириш муаммоларини ҳал этиш устун даражада рақамлаштириш, молиявий технологиялар ва барқарор ривожланиш билан боғлиқ. Молиявий технологияларни инновациялаш экологик тоза молиялашда том маънода инқилобни амалга оширмоқда. Инвесторлар, корхоналар ва истеъмолчиларга асосланган қарорлар қабул қилиш учун инструментлар ва платформаларни тайёрлаб бермоқда. Катта маълумотлар ва илғор амалиёт имкониятларидан фойдаланиб, фан-технология компаниялари катта ҳажмдаги экологик, ижтимоий ва бошқарув маълумотларидан (ESG) рискларни ва барқарор ривожланиш имкониятларини баҳолаш,

барқарор инвестиция стратегияларини ишлаб чиқиш ва молия портфелларини атроф-муҳитга таъсирини кузатишмоқда.

Молиявий технологияларни яшил инвестицияларни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси барқарор инвестиция платформаларни ишлаб чиқишдан иборат бўлиб, улар ёрдамида инвесторлар капитални экологик тоза лойиҳаларга ва компанияларга тақсимлайди. Ушбу платформалар инвестицияларни ESG мезонлари асосида таҳлил қилишда фойдаланилади. Инвестицияларнинг “экологик изи”нинг шаффофлигини таъминлайди ва инвесторларга барқарор танловни амалга ошириш имконини беради. Молия технологияли инновациялар яшил молиялаштириш тамойилларини аъъанавий банк иши, кредитлаш ва суғурталаш каби молия хизматларига интеграциялашувини таъминлайди.

Иқтисодий адабиётда, молия технологияларини яшил молиялаштиришга жиддий таъсир кўрсатувчи қуйидаги тушунчалар фарқланади: молиявий кенглик, молиявий чуқурлик ва молиявий рақамлаштириш.

Яшил молия мураккаб ва кўп қиррали ҳолат ҳисобланади. Яшил молияга икки томонлама ёндашув мавжуд. Биринчи ёндашув молия ривожланишини босқичма-босқич услубда, яъни ривожланишнинг ўтиш жараёни сифатида таҳлил қилади. Иккинчи ёндашув молияни ривожланишини турли тенденциялар кузатиладиган тўхтовсиз жараён сифатида қарайди.

Яшил молиялаштириш концепцияси молиявий хизмат кўрсатишнинг аъъанавий услубларидан фарқли ўлароқ, экологик рискларни ва барқарор ривожланишни бошқариш жараёнида атроф-муҳитни муҳофазалашдан олинадиган самара кўринишида ўзига хос хусусиятларга эга.

Яшил молиялаштиришнинг муҳим натижаси яшил иқтисодиётни шакллантиришдан иборат. Яшил молиялаштириш тармоқларда иссиқхона газларини қисқартиради, жумладан, биринчидан, истеъмолчиларнинг турмуш сифатини яхшилади, иккинчидан, экологик саводхонлигини оширади, ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчиларнинг яшил энергияга мослашуви ҳисобидан атроф-муҳитни сақлайди, ҳамда био-бузиладиган ва паст углеродли маҳсулотлардан фойдаланади, учинчидан ишлаб чиқариш зоналарида яшовчилар корпоратив ижтимоий масъулиятдан самара олади. Ушбу афзаллик ўз таркибига тоза сув ва ҳаво билан таъминлашни олади.

Яшил инвестициялар қуйидаги хусусиятларга эга:

- нисбатан ёш, фаол ривожланган механизм бўлиб мавқеи ошиб, ҳажми ортмоқда ва янги яшил инвестицион дастурларга айланмоқда;
- яшил инвестициялар, ижтимоий масъул, юқори рискли ва паст даромадли ҳисобланади;
- рисклилиқ даражасини оптималлаштириш ва даромадлиқ даражасини ўртача бозор даражасига кўтариш учун яхлит инвестициялар таркиби диверсификацияланади;
- инвестицияларнинг “яшилликка” йўналтирилганлигини исботлаш учун унинг шаффофлиги оширилади, субъективизм минималлаштирилади ва баҳолашда халқаро стандартлардан фойдаланилади;
- мунтазам янги молия институтлари ва инвестицион фаолият субъектларининг пайдо бўлиши;
- “яшил” самарага эришиш учун йўналтирилганликни кучайтириш;

• “яшил” лойихаларни самарадорлигини баҳолашда қўлланиладиган махсус услубларни қўпайиши ва такомиллашуви;

• “яшил” лойихалар тушунчасининг экологик иқтисодий ижтимоий энергетик натижаларни ҳисобга олган ҳолда кенгайиши.

Яшил молиялаштиришни жорий этишга монелик қилувчи тўсиқлар технологик, молиявий, сиёсий, трансформацион, иқтисодий ва институционалларга бўлинади.

Тўсиқларни ҳал этиш усулларига қуйидагилар киради:

• ҳукуматнинг технологик сиёсатга қаратилган қоидалари ва ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлари;

• трансформацион етакчилик, раҳбарлик асосида эришиладиган институционал мослашув;

• бозорларнинг қайд этилиши ва истеъмолчиларнинг экологик муаммолар тўғрисида хабардорлиги;

• барқарор молиявий ва инвестицион сиёсат;

• интерфаол ҳаракатларни амалга ошириш ва стратегик бошқариш учун ўрин тайёрлаш.

Молиялаштиришнинг бошқа вариантларидан фарқли ўлароқ яшил молиялаштириш идеал бўлиб, бир қатор афзалликларга, жумладан, молиялаштириладиган лойихалар узоқ муддатли пул оқимини таъминлаш, инвестициядан секин қайтим келтириш ва барқарор ривожланиш имконини беради.

Яшил молиянинг афзаллиги унинг барқарор молиявий дастаклари орқали амалга оширилиши ҳисобланади. Молиявий дастаклар капитални жалб этиш, барқарор амалиётни рағбатлантириш ва молиявий рағбатларни экологик, ижтимоий ва бошқарув мақсадлари (ESG) билан мувофиқлаштириш имкониятини яратади. Молиявий дастаклар таркибида етакчи ўринни яшил облигациялар, барқарор ривожланиш билан боғлиқ яшил кредитлар, қўшилган қиймат занжирларини молиялаштириш дастурлари, углеводород бирликлари квоталари савдоси эгаллайди ва улар ёрдамида атроф-муҳитни ифлослантириш тартибга солинади.

Яшил облигациялар – қарздорлик дастаклари бўлиб, экологик фойда келтиришга йўналтирилган. Ушбу лойихалар таркибига тикланадиган энергия манбалари инфратузилмасини, иқлим ўзгаришига мослашувчанлик ташаббуслари, барқарор транспорт ва чиқиндиларни бошқариш лойихалари киради.

Яшил облигацияларнинг эмитентлари сифатида ҳукумат, муниципалитетлар, ҳокимиятлар, корпорациялар, молия ташкилотлари бўлиши мумкин ва ушбу облигациялардан олинандиган даромадлар фақат яшил лойихаларга йўналтирилади. Яшил облигациялар инвестицияларни атроф-муҳитга ижобий таъсир кўрсатиш ва юқори молиявий қайтим олиш учун жалб этади. Яшил облигациялар эмитентлар учун инвеститорларнинг кенг базасига кириш имконини беради, қарз қийматини пасайтиради, эмитент ва инвесторларнинг молия бозоридаги обрўсини кўтаради, паст углеродли ва ресурсларни тежайдиган иқтисодиётга ўтиши содир бўлади. Яшил облигацияларнинг муҳим афзаллиги улар БМТнинг иқлим, атроф муҳит ва барқарор ривожланиш борасидаги мақсадларини амалга оширишга бевосита қаратилган.

Яшил кредитлар ривожланишни барқарор йўлга қаратади. Яшил кредит концепсиясининг ривожланишига қуйидаги омиллар таъсир кўрсатади: банкнинг фойда

олиш ва барқарорлик мақсади, яшил балансга эришиш, давлат сиёсати, бозор механизмлари, жамиятнинг эҳтиёжлари, фан ва технологиянинг тараққиёти.

Яшил облигациялар экологик тоза лойиҳаларни молиялаштиришнинг дастаги бўлиб, шаклланиш босқичида бўлган, коммерсия жиҳатидан ҳаётий бўлмаган лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва технологияларни жорий этишга қаратилади ва инвесторлар учун юқори рискли бўлади.

Жаҳонда илк бор яшил облигация 2007 йилда Европа Инвестицион банки ва Жаҳон банки томонидан чиқарилди. 2013 йилда Халқаро Молия корпорацияси томонидан чиқарилган 1 млрд. долларлик яшил облигациялар 1 соат ичида сотиб бўлинди. 2013 йилда Массачусетс штати ва Гетёборг шаҳри ҳокимиятлари муниципал облигацияларни чиқарди. 2014 йилдан эътиборан яшил облигациялар жадал суратлар билан ривожлана бошлади. 2015 йил охирида сотилган яшил облигациялар ҳажми 100 млрд долл., беш йилдан сўнг триллион долл.га етди ва яшил облигациялар жаҳоннинг 26 савдо майдонларида сотила бошланди. Жаҳонда чиқарилаётган яшил облигацияларнинг аксарияти қисми тушумлардан фойдаланиладиган ва активларга боғланган яшил даромадли облигациялар, яшил лойиҳа облигациялари ва яшил секюризациялашган облигациялар ҳисобланади. Ушбу облигациялар яшил лойиҳаларга қаратилган ҳолда эмитентнинг баланси томонидан таъминланади.

5-расм. 2014–2023 йилларда яшил облигацияларга инвестиция ҳажмининг эмитент турлари бўйича тақсимланиши.

Жаҳондаги яшил облигацияга сарфланадиган кумулятив инвестицияларга эга мамлакатлар АҚШ, Хитой, Германия ва Франция ҳисобланади. АҚШда 2023 йилда иқлим ўзгариши оқибатларини тугатиш ва миллий иқтисодиётни декарбонизациялаш учун 360 млрд. долл. сарфланди. 2023 йилда АҚШда тикланадиган энергия таркиби куйидагича бўлди: табиий газ 43 фоиз, тикланадиган энергия 23 фоиз, кўмир 16 фоиз. Мамлакатда экологияга сарфланадиган харажатларнинг 250,6 млрд. долл. тикланадиган энергетика инфратузилмасини ривожлантиришга сарфланади. 2030 йилга бориб мамлакатда ишлаб чиқариладиган электроенергияни ишлаб чиқаришда қуёш ва шамол улуши 41 фоиз, табиий газ 18 фоиз, ядро энергияси 14 фоиз, кўмирга 8 фоиз, гидроэлектростанцияларга 6 фоиз, бошқа манбаларга 13 фоиз тўғри келиши прогноз қилинмоқда.

6-расм. Яшил облигациялар ҳажмининг тармоқлар бўйича тақсимланиши.

7-расм. Жаҳон ESG облигациялар бозорининг 2023 йилдаги таркиби

2023 йилда жаҳонда чиқарилган яшил облигациялар ҳажми 587.6 млрд долл.ни ташкил этиб, 15 фоизга кўпайди. 2023 йилда Ўзбекистон илк бор 348 млн. доллар суверен яшил облигациялар чиқарилди. Ушбу облигациялар сувни тежайдиган технология, темир йўл транспорти ва метрополитенни ривожлантириш, аҳоли пунктларида санитария ва тозаликни сақлаш, шамол эрозияси ва қумбуронларига қарши кураш учун ишлатилмоқда.

Хулосалар

Жаҳон яшил облигациялар бозори янги технологиялар ишлаб чиқиш ва жорий этишга инвестицияларни жалб этиш борасидаги самарадорлигини кўрсатди ва ушбу бозор иқлимий ва атроф-муҳитнинг ифлосланиши оқибатларини қисқартириш имконини бермоқда. Яшил облигациялар бозорида корпоратив секторнинг етакчи ўрин тутиши унинг коммерсия жиҳатидан афзаллиги ва самарадорлигини кўрсатди. Сўнгги йилларда ESG инвестиция соҳасида ижтимоий облигациялар ва барқарор ривожланиш облигациялари жадал суръатлар билан ривожланмоқда, ушбу жараёнга давлат ташкилотлари ва ривожланиш банклари етакчилик қилмоқда.

REFERENCES

1. Flammer C. Corporate green bonds. Journal of Financial Economics, 2021, vol.142, no.2, pp 499-516. URL: <https://sites.bu.edu/cflammer/files/2021/10/corporate-GreenBonds.Flammer/FE2021.pdf>.
2. Banga J. The green bond market: A potential source of climate finance for developing countries. Journal of Sustainable Finance and Investment – 2019.
3. Cadman T. Climate finance in an age of uncertainty. Journal of Sustainable Finance and Investment – 2014.
4. Criscuola C., Menon C. Environmental policies and tick finance in the green sector: cross-country evidence. Energy Policy – 2015.
5. Парфирчев Б.Н. Зелёные тенденции в мировой системе// Мировая экономика и международные отношения №4 – 2016, с.15.
6. Vaxabov, A.V. Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T. Yashil iqtisodiyot. Darslik. - T.: Universitet 2020. 296 bet.
7. Fayzullayev J.N., Umarov O.O. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish yo‘liga o‘tkazish sharoitida “yashil” sanoat siyosatini amalga oshirish xususiyatlari // «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot». Том 1. № 11-12 (2023). 1464-1469 betlar.
8. Climate Bond Initiative. <https://www.climatebonds.net/market/data/#issuer-type-charts>.